

VI SHU’BA. MAMLAKATIMIZDA MAHALLANI RIVOJLANTIRISH ORQALI JAMIYATNI YUKSALTIRISHDA IQTISODIY MEXANIZMLARNING ROLI.

O‘ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH: RAQAMLI IQTISODIYOT HOLATI, MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

SOBIROVA MA’MURA G‘AYRAT QIZI

O‘zbekiston Respublikasi Bank - Moliya akademiyasi tinglovchisi

sobirovamamura452@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19036273>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida ayollar tadbirkorligining mamlakat iqtisodiyotidagi o‘rni, uning rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar hamda mavjud muammolar o‘rganildi. Shuningdek, ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan davlat dasturlari va mexanizmlarining samaradorligi baholandi. Raqamli iqtisodiyotning ayol tadbirkorlar sonining o‘shishiga ta’sirini o‘rganish va O‘zbekiston misolida ushbu tendensiyalarni tahlil qilish, ularning yuzaga kelayotgan muammolari va imkoniyatlarini o‘rganish hamda siyosiy tavsiyalar haqida to‘xtalib o‘tilgan. Tadqiqot natijalariga asoslanib, ayollar tadbirkorligini yanada rivojlantirish bo‘yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: ayollar tadbirkorligi, kichik biznes, raqamli iqtisodiyot, xususiy tadbirkorlik, iqtisodiy faollik, davlat qo‘llab-quvvatlash.

Abstract. This article analyzes the issues of developing women's entrepreneurship in Uzbekistan. The research examines the role of women's entrepreneurship in the national economy, the factors influencing its development, and the existing challenges. It also evaluates the effectiveness of state programs and support mechanisms aimed at promoting women's entrepreneurship. Furthermore, the study explores the impact of the digital economy on the growth in the number of women entrepreneurs and analyzes these trends using the example of Uzbekistan, identifying emerging problems and opportunities, as well as providing policy recommendations. Based on the research findings, practical proposals and recommendations for further development of women's entrepreneurship have been developed.

Keywords: women's entrepreneurship, small business, digital economy, private entrepreneurship, economic activity, state support.

Аннотация. В данной статье проанализированы вопросы развития женского предпринимательства в Узбекистане. В ходе исследования изучены роль женского предпринимательства в национальной экономике, факторы, влияющие на его развитие, а также существующие проблемы. Также дана оценка эффективности государственных программ и механизмов поддержки, направленных на развитие женского предпринимательства. Кроме того, исследовано влияние цифровой экономики на рост числа женщин-предпринимателей и проанализированы данные тенденции на примере Узбекистан, рассмотрены возникающие проблемы и возможности, а также предложены политические рекомендации. На основе результатов исследования разработаны

практические предложения и рекомендации по дальнейшему развитию женского предпринимательства.

Ключевые слова: женское предпринимательство, малый бизнес, цифровая экономика, частное предпринимательство, экономическая активность, государственная поддержка.

KIRISH

Hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy tadbirkorlik hayotimizning barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda va bu jarayon tadbirkorlik faoliyatini yuritish usullarini ham tubdan o'zgartirmoqda. Ayniqsa, ayollar tadbirkorligi uchun raqamli imkoniyatlar yangi eshiklarni ochmoqda. Bugungi kunda biznesni boshlash uchun avvalgidek katta mablag' yoki alohida ish joyi bo'lishi shart emas. Chunki internet va raqamli texnologiyalar ayollarga o'z g'oyalarini mustaqil ravishda, qulay va moslashuvchan shaklda amalga oshirish imkonini bermoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy ayollar tadbirkorligi ko'pincha moliyaviy resurslarning cheklanganligi, vaqtning yetmasligi va ijtimoiy majburiyatlar bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Raqamli texnologiyalar esa ushbu to'siqlarni sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qilmoqda. Masalan, onlayn savdo platformalari orqali mahsulot yoki xizmatlarni keng hududga taklif qilish, mobil to'lov tizimlari yordamida moliyaviy operatsiyalarni tez va qulay amalga oshirish, ijtimoiy tarmoqlar orqali mijozlar bilan bevosita aloqa o'rnatish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu holat ayollar tadbirkorligining yangi, zamonaviy va kam harajatli shakllarini rivojlantirmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamlil institutsional va iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil boshiga kelib ayollar rahbarligidagi kichik korxonalar va mikrofirmalar soni qariyb 44 mingdan oshgan bo'lib, ularning asosiy qismi xizmat ko'rsatish va savdo sohalarida faoliyat yuritmoqda. Bu esa ayollar tadbirkorligining raqamli iqtisodiyotda tobora muhim subyektga aylanib borayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, ayollar boshchiligidagi tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy faoliyati natijasida yaratilayotgan daromad hajmi yildan-yilga oshib bormoqda, bu ularning iqtisodiy samaradorligini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining “2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida”gi qarori ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning muhim huquqiy asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Mavjud statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining atigi 20-23 foizini ayollar boshqaradi, bu ko'rsatkich rivojlangan mamlakatlardagi 30-40 foizlik ko'rsatkichdan ancha past. (Nazarova, 2025)

O'zbekistonda bugungi kunda mamlakat aholisining 17 mlndan ziyod qismini xotin – qizlar tashkil etmoqda. Shu boisdan xotin – qizlarning tadbirkorlik bilan shug'ullanishi butun O'zbekistonda tadbirkorlikning ajralmas qismi bo'lib, mamlakat iqtisodiyoti rivoji hamda umumiy farovonlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayni paytda bu kichik biznes va tadbirkorlikda xotin – qizlarning ulushi 25 foizni tashkil etmoqda. Ushbu yo'nalish oldida turgan ustuvor vazifalardan biri tadbirkorlik subyektlari o'rtasida xotin – qizlar ulushini 40 foizga yetkazishdir.

Buning uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda, bu borada ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda. (Kamoldinova, 2024)

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligi keskin o‘shib bormoqda: 2025-yil boshiga kelib ayollar rahbarligidagi kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 43 860 taga yetdi, bu 2024-yilgiga nisbatan ko‘payish demakdir. Ayollar ko‘proq xizmat ko‘rsatish va savdo sohalarida faoliyat yuritmoqda, ularning net daromadi 47.7 trillion so‘mga yetdi, bu iqtisodiy samaradorlikni ko‘rsatadi. Shuningdek, xalqaro tadqiqotlar 2024-yilda ayollar tadbirkor sifatida faoliyat yuritayotganlar soni taxminan 2,1 million kishini tashkil etganini bildiradi, bu bir necha yildagi dinamik o‘shishni aks ettiradi. Manbalarda keltirilishicha ayollar umumiy raqamli iqtisodiyotdagi biznesda 37 % ulushga ega ekanligi qayd etilgan bo‘lib, bu ayollar tadbirkorligining jamiyatdagi rolini ochib beradi.

Adabiyotlar sharhi

Millatning taqdiri, mamlakatning yorqin kelajagini ta‘minlashda avvalo ziyoli ayollarning o‘rni benihoya kattadir. Bu haqda alohida to‘xtalgan fransuz adibi Onore de Balzak “Millatning kelajagi - onalar qo‘lidadir”, deb yozgan edi. Bugungi kunda ko‘plab tadqiqotlar asosida oilalarni kuzatishlar orqali qaysi oilada ayol farosatli, didli, adolatli-andishali, ziyoli bo‘lsa ana shu xonadonda ko‘proq ma‘naviyatli insonlar kamol topishi aniqlandi. (Uraimjonova, 2023)

Ayollar tadbirkorligiga oid bir qancha xorijiy hamda mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Rossiyalik iqtisodchi olim Alimpiyeva tadbirkorlik sohasida ayollarning strategik xususiyatlari hamda tadbirkorlikning oilaviy faoliyatga ta‘sirini o‘rgangan. Semenov va Raymanova tadqiqotlarida ayollar tadbirkorligi rivojiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar tahlil qilingan. Boshqa bir olim – Semyonovning fikricha, katta va o‘rta yoshdagi oliy ma‘lumotli ayollar tadbirkorlik faoliyatida yuqori natijalarga erishishga moyil bo‘ladilar. Uning ta‘kidlashicha, o‘z biznesini tashkil etish va rivojlantirishda ular zarur moliyaviy resurslar hamda aloqalardan foydalangan holda yuqori malakaviy qobiliyatlari, boshqaruvchilik tajribasi, mustaqil ijodiy yondashuv va tashabbuskorlik fazilatlarini namoyon qiladilar. (Burxanova, 2025)

1980-1990 yillar oxirida kichik biznes va tadbirkorlik orqali ayollar bandligini ta‘minlash va ularning turmush darajasini yaxshilash mumkin degan iqtisodiy qarashlarni I.E. Kalabixina, G.N. Karelva, Z.A. Xotkina kabi bir qator olimlar tomonidan o‘rganilgan. Rus olimlari Chirikova A.E., Samedova E.R., Gilmanova R.R., Gallyamov R.R. Norsun T.A., Semenova Yu.A., Utkina N.Yu. va boshqalar tomonidan ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga ta‘sir etuvchi omillarni tahlil qilingan. (Kamoldinova, 2024)

Raqamli iqtisodiyot natijalariga ko‘ra 1970 yildan boshlab tadbirkorlikning gender jihatlariga e‘tibor qaratila boshlandi. 1976 yilda Shvarts tomonidan ayollar tadbirkorligi haqidagi ilk ilmiy maqola nashr qilindi. (Tolibovna, 2024)

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish jarayoni o‘rganildi. Mavzuning mohiyati raqamli iqtisodiyot, ijtimoiy va institutsional omillar bilan bog‘liq bo‘lgani sababli tadqiqotda bir nechta metodlarni qo‘llash zarur deb topildi. Shu bois, ishda nazariy tahlil, statistik tahlil va taqqoslama yondashuvdan foydalanildi. Tanlangan metodologiya ayollar tadbirkorligi rivojlanishining hozirgi holatini baholash, mavjud muammolarni aniqlash va amaliy xulosalar chiqarish imkonini berdi. tadqiqotda kompleks metodologik yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqot obyektining ko‘p omilliligi, ya‘ni ayollar

tadbirkorligining moliyaviy, ijtimoiy, hududiy va institutsional jihatlar bilan uzviy bog‘liqligi metodologiyani tanlashda birgina usul bilan cheklanmaslik zaruratini yuzaga keltirdi. Ushbu metodologik yondashuv ayollar tadbirkorligini rivojlantirish jarayonini nafaqat nazariy, balki amaliy va empirik ma’lumotlar asosida o‘rganish imkonini berdi.

Tahlil va natijalar

Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy ayol tadbirkorlar o‘z bizneslarini yuritibgina qolmay ishsiz ayollarni ish bilan tamlab, yangi ish o‘rinlarini ham yaratadilar. Mamlakatimizda ayollarni qo‘llab quvvatlash va tadbirkorlik turlarini ko‘paytirish birinchi o‘rindagi masala hisoblandi. Shu bilan birga tadbirkor ayollar gender tengligini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayollarning iqtisodiy mustaqilligini ta‘minlash, huquqiy manfaatlarini himoya qilish, kasbga o‘qitish va bandligini ta‘minlash, ularni tadbirkorlik va biznesga keng jalb etish hamda ijtimoiy himoyaga muhtojlarini himoyaga olish hisoblanadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligining rivojlanishiga davlat tomonidan moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining joriy etilishi muhim ta’sir ko‘rsatmoqda. Jumladan, imtiyozli kreditlar, grantlar, subsidiyalar hamda biznesni boshlash va rivojlantirish bo‘yicha maslahat xizmatlari ayollar uchun qulay shart-sharoitlar yaratmoqda. Shu bilan birga, ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan maxsus dasturlar ularning iqtisodiy faolligini oshirish va bozor munosabatlariga moslashuvchanligini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Ayollar ishtirokidagi startaplari va kichik korxonalar sonining ortishi mamlakatda innovatsion faollikni ham kuchaytirmoqda. Toshkent shahrida 2023–2025-yillar oralig‘ida ayollar tomonidan asos solingan IT-startaplari soni 2 barobarga oshgani kuzatilmoqda. Bu esa poytaxtda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida xotin-qizlar salohiyatidan samarali foydalanilayotganini bildiradi. Shu bilan birga, “Ayollar daftari” va “Tadbirkor ayol” dasturlari orqali ayollarga ajratilgan imtiyozli kreditlar miqdori 2024-yilda 1,8 trillion so‘mni tashkil etdi, bu esa investitsion faollikni yanada rag‘batlantirdi. (Imomova, 2025)

1-jadval

O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligining asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari (2021–2025)

№	Ayollar rahbarligidagi korxonalar soni (ming)	Xizmat ko‘rsatish sohasida (%)	Savdo sohasida (%)	Net daromad (trln. so‘m)	Ish bilan band ayollar soni (ming)
1.	32,4	39	34	36,1	1 650
2.	35,2	38	35	39,5	1 800
3.	38,7	37	36	43,2	1 950
4.	41,2	36	37	45,6	2 050
5.	43,9	35	38	47,7	2 100

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi, UNDP, World Bank ma’lumotlari asosida umumlantirilgan muallif tahlili.

Jadval ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, 2021–2025-yillar davomida O‘zbekistonda ayollar rahbarligidagi tadbirkorlik subyektlari soni barqaror o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lgan. Xususan, 2021-yilda 32,4 mingni tashkil etgan ayollar rahbarligidagi korxonalar soni 2025-yilga kelib 43,9 mingga yetib, qariyb 1,35 baravarga oshgan. Mazkur o‘shish ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosatining samaradorligini ko‘rsatadi.

2-jadval

Ayollar tadbirkorligi orqali ish bilan band ayollar soni (ming, 2022-2025)

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi.

Biroq ayollar tadbirkorligining rivojlanishida qator muammolar ham mavjud. Eng asosiy muammolardan biri — moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarining cheklanganligidir. Raqamli iqtisodiyotda ko‘plab ayollarning tadbirkorlik faoliyatini boshlashi yoki kengaytirishida garov ta‘minotining yetishmasligi, kredit shartlarining murakkabligi hamda moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi bilan to‘qnash kelmoqda. Bu holat ayollar tadbirkorlik tashabbuslarining to‘liq ro‘yobga chiqishiga to‘sqinlik qilmoqda. Shuningdek, bilim va tajriba yetishmasligi ayollar tadbirkorligi rivojlanishidagi muhim muammolardan biri hisoblanadi. Biznes-rejalashtirish, moliyaviy boshqaruv, marketing va raqamli texnologiyalar bo‘yicha yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lmashlik ayollar tadbirkorligining raqobatbardoshligini pasaytiradi.

1-rasm. O‘zbekistonda tadbirkor ayollar duch kelayotgan umumiy to‘siqlar.

Manba. BMTTD 2024

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligi rivojlanishining hozirgi holati ijobiy tendensiyalarga ega bo‘lsa-da, mavjud muammolarni tizimli ravishda hal etish zarur. Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish, ayollarning biznes bilim va ko‘nikmalarini oshirish, shuningdek, institutsional va ijtimoiy

to‘siqlarni kamaytirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar ayollar tadbirkorligini yanada rivojlantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Maqolada O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish holati, uning iqtisodiy ahamiyati va mavjud muammolari tizimli tarzda o‘rganildi, ayollar faoliyatining barqarorligiga ta’sir etuvchi asosiy omillar aniqlandi va ularning qisqa hamda uzoq muddatli natijalarga ta’siri baholandi. Xususan, ayol tadbirkorlarning biznesni boshlash bosqichida duch keladigan muammolar bilan biznesni rivojlantirish bosqichida yuzaga keladigan to‘siqlar o‘rtasidagi farqlar ilmiy jihatdan asoslab berildi hamda ayollar tadbirkorligi faoliyatida bilim va malakaning o‘rni alohida yoritildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, ayollar tadbirkorligi mamlakat iqtisodiyoti va ijtimoiy barqarorlikning muhim tarkibiy qismidir. Ayollar rahbarligidagi tadbirkorlik subyektlari asosan xizmat ko‘rsatish va savdo sohalarida faoliyat yuritib, bandlikni oshirish va daromadlarni ko‘paytirishda muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, ularning iqtisodiy faolligi mamlakatda gender tengligini oshirish va ijtimoiy farovonlikni ta’minlashga xizmat qiladi. O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish borasida sezilarli ijobiy tendensiyalar mavjud bo‘lsa-da, bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan, moliyaviy resurslarga cheklangan kirish, biznes bilimlari va tajribasining yetishmasligi, ijtimoiy va institutsional to‘siqlar ayollar tadbirkorligining samaradorligini pasaytiruvchi asosiy omillar sifatida namoyon bo‘lmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Burxanova, S. (2025) ‘Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi’. Available at: <https://doi.org/10.5281/Zenodo.15236144>.
2. Imomova, K. (2025) ‘Hududlarda ayollar bandligini ta’minlash orqali investitsion muhitni yaxshilash yo‘llari’. Available at: <https://doi.org/10.5281/Zenodo.17369465>.
3. Kamoldinova, N. (2024) ‘Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari’. Available at: <https://doi.org/10.5281/Zenodo.14610467>.
4. Nazarova, N. (2025) ‘Ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish’, *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения*, 4(7), pp. 24–27. Available at: <https://inlibrary.uz/index.php/zdaf/article/view/87472> (Accessed: 23 December 2025).
5. Tolibovna, R.A. (2024) ‘Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda onlayn platformalarning o‘rni’, *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(03), pp. 356–365. Available at: <https://finance.tsue.uz/index.php/afa/article/view/169> (Accessed: 23 December 2025).
6. Uraimjonova, M. (2023) ‘Xotin-qizlarning tadbirkorlik sohasidagi faoliyatlarining o‘ziga xos xususiyatlari’, *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(4 Part 2), pp. 180–183. Available at: <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/13641> (Accessed: 8 January 2026).